

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MOTORIKA QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHGA YO'NALTIRILGAN TEXNOLOGIYA DARSLARINI LOYIHALASH

NARZIYEVA XABIBA XUDOYBERDIYEVNA

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Pedagogika va psixologiya kafedrası” mustaqil tadqiqotchisi

Email: narziyevahabiba078@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17284065>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinfda motorika qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiya darslarini loyihalash masalalari yoritilgan. Bolalarda mayda motorikaning rivojlanishi ularning yozuv-yozma ko'nikmalari, tafakkuri, diqqat va xotira jarayonlariga bevosita ta'sir ko'rsatishi ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilingan. Texnologiya darslarida qirqish, yopishtirish, ip terish, plastilin va qog'oz bilan ishlash kabi mashg'ulotlar orqali motorika bilan birga ijodiy tafakkur va estetik didni shakllantirish yo'llari ko'rsatib berilgan. Shuningdek, innovatsion texnologiyalar va differensial yondashuvning ahamiyati asoslab berilgan. Maqola natijalarida texnologiya darslari bolalarda nafaqat motorika, balki mustaqillik, ijodkorlik va ijtimoiy ko'nikmalarni ham rivojlantirishga xizmat qilishi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: motorika qobiliyati, texnologiya darsi, boshlang'ich ta'lim, ijodiy tafakkur, innovatsion texnologiya, differensial yondashuv.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ МОТОРИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы проектирования уроков технологии, направленных на развитие моторных способностей у младших школьников. Отмечается, что развитие мелкой моторики напрямую влияет на формирование навыков письма, мышления, внимания и памяти у детей. Показаны пути развития моторики, творческого мышления и эстетического вкуса через такие занятия, как вырезание, склеивание, нанизывание ниток, работа с пластилином и бумагой. Обоснована важность применения инновационных технологий и дифференцированного подхода. В результате установлено, что уроки технологии способствуют не только развитию моторики, но и формированию самостоятельности, креативности и социальных навыков у учащихся.

Ключевые слова: моторные способности, урок технологии, начальное образование, творческое мышление, инновационные технологии, дифференцированный подход.

DESIGN OF TECHNOLOGY LESSONS AIMED AT DEVELOPING MOTOR SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Abstract: This article discusses the design of technology lessons aimed at developing motor skills in primary school students. It emphasizes that the development of fine motor skills directly affects the formation of writing abilities, thinking, attention, and memory. The

article highlights methods of fostering motor skills, creative thinking, and aesthetic taste through activities such as cutting, pasting, threading, and working with clay and paper. The importance of using innovative technologies and a differentiated approach is substantiated. The findings indicate that technology lessons contribute not only to the development of motor skills but also to the cultivation of independence, creativity, and social competences among students.

Keywords: motor skills, technology lesson, primary education, creative thinking, innovative technology, differentiated approach.

KIRISH

Inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan [1]. Boshlang'ich ta'lim davri bolaning intellektual, jismoniy va psixologik rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Ayniqsa, qo'l va barmoqlarning mayda motorikasi bolaning yozuv-yozma ko'nikmalari, tafakkuri, diqqat va xotira jarayonlari shakllanishiga asos bo'ladi. Shu boisdan texnologiya darslarini faqat ijodiy faoliyat emas, balki bolalarning motorika qobiliyatlarini rivojlantirish vositasi sifatida loyihalash dolzarb hisoblanadi. Bolalar shaxsini har tomonlama rivojlantirishda motorika qobiliyatlarining o'рни beqiyosdir. Mayda va yirik motorika ko'nikmalarining shakllanishi nafaqat jismoniy rivojlanish, balki tafakkur, nutq, ijodkorlik va ta'lim faoliyati bilan ham bevosita bog'liq. Shu sababli maktabgacha ta'lim hamda boshlang'ich sinf o'quvchilarida motorika qobiliyatlarini rivojlantirish ta'lim jarayonining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi [3; 4].

ASOSIY QISM

Belgilangan tartibga asosan, inklyuziv ta'lim sinflari joriy qilingan maktablarga tyutor (yordamchi pedagog xodim) sifatida tegishli malakaga ega volontyorlar va oliy ta'lim muassasalarining pedagogika yo'nalishidagi yuqori kurs talabalari pedagogik amaliyot davrida ixtiyoriylik asosida jalb qilingan holda ishlar tashkil etiladi. Har bir o'quvchi uchun umumiy o'rta ta'lim dasturi va maxsus (korreksion) ta'lim dasturidan kelib chiqib maktab tomonidan tasdiqlanadigan yillik reja va mashg'ulotlar jadvali tuziladi. Bunda o'quvchining individual psixojismoniy xususiyatlari, qiziqishlari hamda psixologik-tibbiy-pedagogik komissiyaning tavsiyalari inobatga olinadi [2].

Boshlang'ich sinf texnologiya darslarini loyihalashda quyidagi tamoyillarga amal qilinadi:

Ta'limiy maqsadga yo'naltirish: Dars jarayonida qirqish, yopishtirish, buklash, ip terish, plastilin va loy bilan ishlash kabi mashg'ulotlar o'quvchilarning mayda motorikasini rivojlantiradi.

Integratsiya: Texnologiya darslari tasviriy san'at, matematika va ona tili fanlari bilan uyg'unlashtirib boriladi. Masalan, geometrik shakllarni qirqish matematika bilan, gullar yasash esa tabiatshunoslik bilan bog'liq tarzda amalga oshiriladi.

Innovatsion texnologiyalardan foydalanish: Interaktiv doska, planshet va multimediali dasturlar yordamida o'quvchilar sensorli mashqlarni bajaradilar. Bu esa motorika bilan birga diqqat va koordinatsiyani ham rivojlantiradi.

Amaliy faoliyatning ustuvorligi: O'quvchilar nazariy tushunchalarni emas, balki amaliy topshiriqlarni bajarish orqali ko'nikma hosil qiladilar. Masalan, qog'ozdan turli o'yinchoqlar yasash, ipga tugma terish, rangli mozaikalarni yig'ish kabi mashg'ulotlar o'tkaziladi.

Differensial yondashuv: Har bir o'quvchining individual imkoniyatidan kelib chiqib topshiriqlar tanlanadi. Kuchli o'quvchilar uchun murakkabroq shakllar, maxsus ehtiyojli bolalar uchun esa yirik va sodda topshiriqlar tavsiya etiladi.

Texnologiya darslari bu jarayonda alohida o'rin tutadi. Chunki ular bolalarga turli amaliy mashg'ulotlar orqali qo'l-harakatlari, koordinatsiya va nozik mushak faoliyatini rivojlantirish imkonini beradi [5].

Motorika tushunchasi va uning ahamiyati:

Motorika – bu insonning harakat faoliyati bo'lib, ikki asosiy turga bo'linadi:

Yirik motorika – tana va yirik mushaklar harakatini boshqarish (yugurish, sakrash, qo'l-oyoqlarni muvofiqlashtirish).

Mayda motorika – barmoqlar, kaft va ko'z-harakat muvofiqligini talab etuvchi nozik harakatlar (yozish, chizish, tikish).

Psixologik-pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolaning nutqi va tafakkuri mayda motorika rivoji bilan chambarchas bog'liq [3]. Shu sababli texnologiya darslarini loyihalashda motorika mashqlariga keng o'rin berish zarur.

Texnologiya darslarida motorika rivojlantirish imkoniyatlari

Texnologiya mashg'ulotlari bolalarda quyidagi faoliyatlarni tashkil etish orqali motorika rivojiga xizmat qiladi:

- qirqish va yopishtirish (qaychi bilan ishlash, geometrik shakllarni qirqish);
- konstruktorlik ishlari (qog'oz, yog'och va boshqa materiallardan buyum yasash);
- tikuvchilik va to'qish elementlari;
- plastilin, loy bilan ishlash;
- milliy hunarmandchilik elementlarini yaratish (naqsh chizish, milliy o'yinchoqlar yasash) [5; 6].

Mazkur faoliyatlar bolalarda nozik mushaklarni rivojlantiradi, ijodkorlik va estetik didni shakllantiradi.

Darslarni loyihalash bosqichlari

Texnologiya darslarini motorika qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi [6; 7]:

1. Maqsadni belgilash – bolalarda muayyan motorik ko'nikma shakllantirish (masalan, qaychi bilan xavfsiz ishlash).
2. Mazmunni tanlash – yosh xususiyatlari va qiziqishlardan kelib chiqib, amaliy topshiriqlarni rejalashtirish.
3. Metod va vositalarni aniqlash – interfaol metodlar, didaktik o'yinlar, vizual ko'rgazmali materiallar.
4. Jarayonni tashkil etish – o'qituvchi ko'rsatmasi → mustaqil mashq → ijodiy ish.
5. Baholash va tahlil – bola faoliyatini kuzatish, rag'batlantirish va keyingi dars uchun takomillashtirish.

Zamonaviy yondashuvlar

STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) – fanlararo integratsiya orqali bolalarning qiziqishini oshirish[8].

O'yin texnologiyalari – didaktik va rolli o'yinlar yordamida motorika rivojlantirish [7].

Raqamli texnologiyalar – planshet va interaktiv dasturlar orqali chizish, shakl yasash mashqlari [8].

So'nggi yillarda motorika qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda quyidagi muhim yondashuvlar ilgari surilmoqda:

Sensor-integrativ yondashuv: Bolaning sezgi a'zolari orqali olgan signallarini qayta ishlash qobiliyati motorika rivojlanishi bilan uzviy bog'liq. Masalan, qo'l barmoqlarini mashq qildirish nafaqat mushaklarni, balki sezgi qobiliyatini ham faollashtiradi [7]. Sensor-integrativ yondashuvga ko'ra, bolaning sezgi a'zolari orqali olgan signallarini qayta ishlash qobiliyati motorika rivojlanishi bilan uzviy bog'liqdir. Masalan, qo'l barmoqlarini mashq qildirish jarayonida nafaqat mushaklar mustahkamlanadi, balki taktil sezgirlik, ko'z-qo'l muvofiqligi va sensor-motor koordinatsiya ham faollashadi. Bu esa bolaning idrok, diqqat va tafakkur rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Nevropsixologik tadqiqotlar: Mayda motorika bilan nutq markazlari o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjudligi aniqlangan. Shu sababli texnologiya darslarida qirqish, tikish, loydan ishlash kabi mashg'ulotlar bolaning nutq rivojlanishini ham qo'llab-quvvatlaydi [8]. Nevropsixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mayda motorika bilan nutq markazlari o'rtasida kuchli neyrofiziologik bog'liqlik mavjud. Barmoqlar faoliyati bosh miya po'stlog'ining nutq markazlariga yaqin hududlarda boshqariladi. Shu sababli bolalarning qo'l mushaklari faoliyati qanchalik rivojlangan bo'lsa, nutq apparati ham shunchalik faollashadi. Texnologiya darslarida qirqish, tikish, loy yoki plastilin bilan ishlash kabi mashg'ulotlar bolaning nafaqat motorikasini, balki nutq rivojlanishini ham qo'llab-quvvatlaydi.

Milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish: O'zbekiston tajribasida bolalarni milliy hunarmandchilik elementlariga (kashtachilik, naqsh o'ymakorligi, kulolchilik) jalb etish orqali motorika bilan bir qatorda estetik did va milliy o'zlikni rivojlantirishga erishilmoqda[9]. Milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish O'zbekiston ta'lim amaliyotida muhim yo'nalishlardan biridir. Bolalarni milliy hunarmandchilik elementlariga (kashtachilik, naqsh o'ymakorligi, kulolchilik va boshqalar) jalb etish orqali ularning mayda motorika qobiliyatlari bilan bir qatorda estetik didi, ijodkorlik salohiyati va milliy o'zlikni anglash darajasi ham rivojlantiriladi. Bu jarayon nafaqat qo'l-harakatlarini mashq qildirish, balki yosh avlodni milliy madaniyatga hurmat ruhida tarbiyalashga ham xizmat qiladi.

Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT): Zamonaviy planshet va interaktiv o'yinlar motorika mashqlarini samarali tashkil etishda qo'shimcha vosita sifatida keng qo'llanmoqda. Masalan, raqamli chizmachilik dasturlari bolaning barmoqlar harakatini mustahkamlaydi [10]. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) motorika rivojida muhim qo'shimcha vosita sifatida xizmat qilmoqda. Zamonaviy planshet va interaktiv o'yinlar yordamida tashkil etilgan mashqlar bolalarda qo'l-harakatlari va ko'z-qo'l muvofiqligini rivojlantirishda samarali bo'lib, jarayonni qiziqarli va motivatsion qiladi. Masalan, raqamli chizmachilik dasturlari bolaning barmoqlar harakatini mustahkamlaydi, ijodiy tasavvurini kengaytiradi va shu orqali mayda motorika rivojini qo'llab-quvvatlaydi.

Inkluziv ta'limda qo'llanishi: Maxsus ehtiyojli bolalarda ham motorika mashqlari yuqori natija beradi. Texnologiya mashg'ulotlarida differensial yondashuvdan foydalanish orqali barcha bolalarning qobiliyatlari rivojlantiriladi. Inkluziv ta'limda qo'llanishi shuni ko'rsatadiki, maxsus ehtiyojli bolalarda ham motorika mashqlari yuqori samaradorlik beradi. Texnologiya mashg'ulotlarida differensial yondashuvni qo'llash orqali har bir bolaning individual imkoniyatlari inobatga olinadi, bu esa ularning mayda motorika qobiliyatlarini rivojlantirish bilan birga ijtimoiy moslashuv va o'ziga bo'lgan ishonchni ham kuchaytiradi. Shunday qilib, texnologiya darslari barcha bolalar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Motorika qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiya darslari bolalarda nafaqat amaliy ko'nikmalarni, balki tafakkur, nutq, ijodiy qobiliyat va mustaqillikni ham shakllantiradi. Shuning uchun darslarni loyihalash jarayonida yosh xususiyatlari, qiziqishlar hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalari inobatga olinishi zarur.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi 637-son Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi 638-son qarori "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida".
3. Выготский, Л. С. Мышление и речь. – М: Педагогика, 1984. – 350 с.
4. Давыдов, В. В. Проблемы развивающего обучения. – Москва : Педагогика, 1996. – 240 с.
5. Усмонов, С., Тўхлиев, М. Maktabgacha ta'lim metodikasi. – Toshkent : O'zbekiston, 2018. – 210 b.
6. Ходжаева, Н. Boshlang'ich ta'limda pedagogik texnologiyalar. – Toshkent : Fan va texnologiya, 2019. – 198 b.
7. Montessori, M. The Montessori Method. – New York : Schocken Books, 1964. – 377 p.
8. Anderson, L., Krathwohl, D. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. – New York : Longman, 2001. – 352 p.
9. Ayres, A. J. Sensory Integration and the Child. – Los Angeles : Western Psychological Services, 2005. – 207 p.
10. Diamond, A. Executive functions // Annual Review of Psychology. 2013. Vol. 64, №1. – P. 135–168.
11. Edwards, S. Digital play in early childhood education: Learning in the digital age. – Oxford : Oxford University Press, 2017. – 240 p.
12. Florian, L., Black-Hawkins, K. Exploring inclusive pedagogy // British Educational Research Journal. 2011. Vol. 37, №5. – P. 813–828.